

Evaluación de textura y color de un producto de panificación libre de gluten

M. Rivera Rivera^{1*}, M. P. Valencia Perez^{1*}, M. A. Godínez Ruiz^{1*}, R. G Tejada^{1*}, M. G Lozano Aguirre¹
¹Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Tecnológico Nacional
México. Avenida Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n. Col. 5 de Mayo. C.P. 68350. Tuxtepec, Oaxaca, México.
**monica_ri_ri@hotmail.com*
Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue la evaluación de textura y color de un producto de panificación libre de gluten específicamente galletas, las cuales se elaboraron de acuerdo a la formulación 60%-40% de harina de maíz y harina de arroz respectivamente, adicionando 8 g de polvo de cáscara de piña. Se determinó su químico proximal. Los valores de textura oscilaron entre 6.70 - 8.29 N, el incremento de su valor puede deberse a la retrogradación de almidones. El valor promedio de los parámetros de color fueron L^* 53.23, a^* 8.91, b^* 9.15 y ΔE 53.84. El color oscuro se puede atribuir al polvo de cáscara de piña y a una reacción de Maillard durante el horneado. Con los resultados obtenidos se pretende ofrecer un producto de calidad al consumidor que responda a las necesidades de salud como la celiaca y al aprovechamiento de los residuos agroindustriales de la piña.

Palabras clave: Celiaca, Gluten, Textura, Color .

Abstract

The objective of the present work was the evaluation of texture and color of a gluten-free bakery product specifically biscuits, which were prepared according to the formulation 60% -40% cornmeal and rice flour respectively, adding 8 g pineapple peel powder. Its proximal chemist was determined. Texture values ranged from 6.70 - 8.29 N, the increase in their value may be due to starch re-creation. The average value of the color parameters were L^* 53.23, a^* 8.91, b^* 9.15 and ΔE 53.84. The dark color can be attributed to pineapple peel powder and a Maillard reaction during baking. With the results obtained, it is intended to offer a quality product to the consumer that responds to health needs such as celiac and the use of pineapple agroindustrial waste.

Key words: Celiac, Gluten, Texture, Color.

Introducción

La enfermedad celiaca consiste en una intolerancia a las proteínas del gluten que causa una atrofia severa de la mucosa del intestino delgado superior. Esta intolerancia es de carácter permanente y se mantiene a lo largo de toda la vida. Esta enfermedad se manifiesta en personas genéticamente predispuestas, puede presentarse a cualquier edad, desde la niñez hasta la edad adulta. Su prevalencia media es el 1% en la población general [Rodrigo L. y col. 2008].

El gluten, es una glucoproteína compuesta a su vez por dos glucoproteínas, la gliadina y la glutenina. El cual se encuentra en algunos cereales de consumo habitual como el trigo, la cebada, el centeno y posiblemente la avena, y en otros cereales de consumo menos frecuente como la espelta (también llamada trigo salvaje) o el triticale (híbrido de trigo y centeno). Además de estar presente principalmente en el pan tradicional y derivados de cereales, el gluten se usa en la industria alimentaria por sus propiedades tecnológicas. Se obtiene principalmente a partir de harina de trigo y es utilizado como aditivo para dar viscosidad, espesor o volumen a

una gran cantidad de productos alimenticios. Además el gluten es el principal causante de enfermedades gastrointestinales antes mencionada.

Hasta hoy el único tratamiento para la enfermedad celiaca es la dieta libre de gluten (DLG), que para ser efectiva debe ser estricta, permanente y durante toda la vida. Considerando la dieta de la población mexicana, las enfermedades asociadas a los hábitos alimenticios, la ingesta de alimentos de consumo rápido y práctico debido a las actividades diarias, se determina que una opción muy viable para la adherencia a la dieta libre de gluten, son las galletas.

Las galletas son actualmente uno de los productos de gran demanda y de bajo costo de producción, que por ser un alimento que permite saciar el hambre, se consideran un buen vehículo para hacer llegar a la población una propuesta alimenticia de alto valor nutritivo, convirtiéndolas así en un alimento funcional, ya que aporta efectos saludables específicos, además de los componentes nutricionales básicos [García y col. 2007]. Son elaboradas partir de harina, azúcar y grasas en su formulación, tienen variedad de sabores, larga vida útil y permiten la incorporación de alto contenido de fibra [Román-Valencia, 2006].

El maíz es uno de los cereales más cultivados en México, en mayo del 2019 la producción obtenida fue de 3,228,751 toneladas, destacando entre ellos los estados más productivos: Sinaloa, Veracruz, Sonora y Oaxaca con 154,837 toneladas [SIAP, 2019]. El maíz al ser un cereal ampliamente utilizado en el mundo para consumo humano, uno de sus usos son la obtención de harinas de maíz, aceite de germen, productos para desayunos, entre otros alimentos. Debido a su alto contenido de almidón, las harinas y sémolas son una fuente importante de calorías en la dieta de países de América Central y del Sur, donde este cereal es su alimento básico.

La harina de maíz, al no contener gluten, sirve de base de harinas panificadoras para enfermos celiacos, al igual que la harina de arroz, quínoa, soya y mandioca [Vega y col. 2006].

En México anualmente se producen más de 236 mil toneladas anuales de arroz, el consumo de este cereal ocupa el cuarto lugar en los granos básicos en la ingesta de personas, debido a que no contiene fructosa, es altamente digerible y contiene un bajo contenido de grasas, rico en carbohidratos, vitaminas B, calcio, fósforo, hierro, sodio y potasio. Un uso para consumir este alimento es procesarlo para obtener harina, que puede implementarse en procesos de panificación [SAGARPA, 2018].

La piña es un fruto tropical con alto valor en el mercado internacional y con potencial en la fabricación de productos agroindustriales. En el periodo 2003-2016 la producción de piña creció 29.06%, además de que las exportaciones crecieron a un ritmo acelerado en el mismo periodo pues pesaron de 20.8 mil toneladas [SAGARPA, 2017].

La piña ocupa el tercer lugar en frutas tropicales de importancia económica en el mundo, después del banano y el melón. El crecimiento en la producción y en las ventas de esta fruta, se ha presentado un incremento en la cantidad de subproducto que se obtiene del cultivo e industrialización, en este caso hablamos de su cáscara, en cuanto a su composición nutricional, la mayoría de los subproductos de la piña se caracterizan por su alto contenido de energía, es importante valorar los altos contenidos de fibra que esta presenta. La fibra contenida en la cáscara de la piña puede ser procesada y utilizada en productos de panificación [López, 2014].

Debido a las grandes exigencias y la competitividad en la industria alimentaria, se ha visto en la necesidad no solo de crear nuevos productos funcionales, sino de también satisfacer gustos y preferencias, con el propósito de lograr la aceptación del consumidor, tal es el caso del aspecto, color, aroma, textura de los alimentos.

La textura, relacionada principalmente a la suavidad, el color al aspecto visual, son importantes atributos para la aceptación de alimentos, siendo por tanto la evaluación de tales características, una forma de garantizar la satisfacción del consumidor en cuanto a sus expectativas sensoriales, en especial en preparaciones como panes, tartas, pasteles, galletas y bizcochos. La textura suele ser la de mayor importancia como indicador de la estabilidad comercial del producto. En este sentido, la textura permite al consumidor de productos horneados, establecer algunos descriptores sensoriales para definir la preferencia por una galleta, tales como desmoronarle, masticoso, pastoso, crujiente, harinoso, quebradizo, grumoso, cohesivo, seco, blando (suave) o duro [García y col. 2007].

El método más utilizado en la industria de alimentos para medición de color es el de colorimetría de triestímulos. El colorímetro de triestímulos consiste en luz blanca proveniente de una fuente-patrón de la CIE (Internacional Comisión on Illumination), que incide sobre la muestra bajo un ángulo de 0° y es reflejada a un ángulo de 45° (reflexión difusa), o viceversa. La luz reflejada pasa a través de filtros, siendo medida por una fotocelda. En 1905, se identificó los tres atributos básicos del color: tono, valor y croma. Tono es el nombre del color, la cualidad por la cual se distingue una familia de otra, de colores cromáticos, como el rojo del amarillo. Valor es la luminosidad del color, cualidad a través de la cual se distinguen los colores claros de los oscuros. Croma es la fuerza del color o la intensidad de un tono distinto. En el sistema de colores CIE-Lab, los valores de luminosidad L^* van de cero (negro) a 100 (blanco), a^* indica el ángulo hue (tono) en una escala de verde (-60) a rojo (+60); b^* indica el ángulo hue (tono) en una escala de azul (-60) a amarillo (+60) [Delgado et al., 2013]. A fin de garantizar el consumo adecuado de nutrientes en individuos con dietas restringidas, asociadas a la escasa disponibilidad de productos industrializados modificados, se torna importante estimular el interés en asegurar la calidad de las preparaciones domésticas. Para eso es necesario el conocimiento del comportamiento de los diversos ingredientes para la creación de esas preparaciones [Von y col. 2005].

El objetivo del presente trabajo es evaluar la textura y el color de un producto de panificación específicamente de una galleta libre de gluten.

Materiales y Métodos

Obtención de harinas

Harina de maíz

Los granos de mejor calidad se sometieron a un secado por 24 horas en una estufa de charolas a 60 °C. Se realizó una molienda gradual en un molino de mano marca Estrella y la harina se obtuvo a través de un tamizado con un tamiz marca Wstyler Sieve Designation malla número 40 con tamaño de partícula de 425 μm .

Harina de arroz

Los granos de arroz se molieron gradualmente en un molino de mano marca Estrella, la molienda obtenida fue tamizada en un tamiz marca Wstyler Sieve Designation malla número 40 con tamaño de partícula de 425 μm .

Polvo de la cáscara de piña

Se realizó un lavado de las cáscaras de piñas en solución de cloro al 1% por 5 min y se cortaron en tamaños de 2x2 cm. Para retirar el exceso de humedad se exprimió en tela pañalina y se colocaron uniformemente en charolas de acero inoxidable, las cuales se sometieron a un proceso de secado por 36 hr a 80°C. Las muestras secas se molieron en un mini-vaso ahorrador Rosan con cuchilla marca Oster y la molienda se tamizó en un tamiz marca Wstyler Sieve Designation malla número 40 con tamaño de partícula de 425 μm .

Las harinas se conservaron en bolsas de polietileno Ziploc para su posterior uso.

Elaboración de galletas libres de gluten

Materiales para elaboración de galleta libre de gluten

Harina de arroz, harina de maíz, polvo de cascara de piña, sal, saborizante, margarina, azúcar, polvo para hornear, charolas, espátulas, moldes, horno, báscula y bolsas de polietileno.

Elaboración de galletas libres de gluten

Las galletas se elaboraron en base a la formulación (40-60) porcentaje de harina de arroz y harina de maíz. Para calcular el porcentaje del polvo de cáscara de piña (8%) se tomó como base de la suma de las harinas de

arroz y maíz como el 100%. Se amasaron todos los ingredientes, se pesaron de 5 gramos de la mezcla, con la ayuda de un cortador de galletas se obtuvieron uniformidad en las galletas y se colocaron en charolas de acero inoxidable. Posteriormente el proceso de horneado se realizó a una temperatura de 120 °C durante 20 minutos. Las galletas se dejaron enfriar para después proceder al empaquetado.

Empaquetado de las galletas

Se elaboraron en total 45 galletas y se empaquetaron en 9 bolsas polietileno Ziploc con 5 piezas cada una, divididas en tres secciones D₀ (X1, X2 y X3); D₁₅ (Y1, Y2 y Y3) D₃₀ (Z1, Z2 y Z3). Las cuales muestras se guardaron a temperatura ambiente (30 °C) por un periodo de 30 días.

Análisis químico proximal de galletas libres de gluten

La composición química proximal de la galleta libre de gluten se determinó por triplicado de acuerdo a los métodos de la AOAC [2005]: humedad (925.10), cenizas (923.03), grasas (920.39) y proteínas (920.87). El contenido de fibra cruda se determinó por digestión ácido-alkalina (925.08) y el contenido de carbohidratos se calculó por diferencia siguiendo el método utilizado por Ho [2016].

Determinación de color

El color de las galletas se determinó mediante un colorímetro (HunterLab, UltraScan® Vis, Estados Unidos de América). El equipo instrumental fue calibrado con un estándar blanco. Además se utilizó el Software EasyRGB para convertir los datos de color de los estándares L* a* b* que se obtuvieron en el equipo de colorimetría.

Determinación de Textura

La determinación de la textura de las galletas libre de gluten se realizó mediante un Texturómetro universal Texture Analyser TA-XTplus (Texture Technologies Corp., Sacrsdale NY / stable Microsystems, Haslemere, Surrey, UK), mediante la fuerza de corte mediante ensayo de fractura en forma de cruz (centro y bordes de las muestras), con una distancia entre los puntos de apoyo de 2 cm, una velocidad de bajada del cabezal de 100 mm/min y una fuerza de 0.19 N

Análisis estadístico

Todos los resultados obtenidos se analizaron mediante un Análisis de Varianza de una vía de comparación de medias de diferencia mínima significativa LSD de Fisher, utilizando el programa estadístico Statistica V.10

Resultados

Los resultados obtenidos del químico proximal realizado por triplicado en diferentes tiempos (T₀, T₁₅, T₃₀) a las galletas libres de gluten se puede apreciar en la Tabla 1, donde no se encontraron diferencias significativas (P>0.05) en la composición química a excepción del contenido de humedad. Los resultados obtenidos en el análisis químico proximal realizado a las galletas libres de gluten cumplen de manera general con lo que establece la norma NMX-F-006-1983 para contenido de humedad, carbohidratos, cenizas y grasas, en tanto el contenido de fibra supera lo que marca la norma que es un máximo de 0.05%, debido a que es un producto adicionado de fibra, En el caso del contenido de proteínas está ligeramente por debajo del 6% que marca la norma, esto debido a que es una galleta libre de gluten.

Tabla 1. Composición químico proximal de las galletas en diferentes periodos (T₀, T₁₅ y T₃₀).

% Componente	Día 0	Día 15	Día 30
Humedad	4.04±0.4 a	4.08±0.01 b	4.10±.034 c
Cenizas	0.78±0.03 a	0.78±0.005 a	0.78±0.003 a
Grasas	21.95±0.13 a	21.71±0.5 a	21.51± 0.75 a
Proteínas	6.63±0.16 a	5.58±0.12 a	5.50±0.21 a
Fibra cruda	1.14±0.3 a	1.16±0.01 a	1.16±0.02 a
Carbohidratos	66.1±0.07 a	66.67±0.07a	66.95±0.42 a

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. Letras diferentes en la misma fila muestran diferencia significativa ($p \leq 0.05$). T₁= día 1, T₂= día 15 y T₃= día 30

Los resultados de los parámetros de color (L*, a*, b* y ΔE), obtenidos en las muestras de galletas libres de gluten se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Determinación de color de las galletas libres de gluten

Periodo	Parámetros de color			
	L*	a*	b*	ΔE
Estándar blanco	98.31	-0.13	0.05	ND
Día 0	53.00 ± 0.34 a	9.195± 0.49 b	28.225 ± 0.30 a	54.16
Día 15	53.35 ± 0.99 a	8.62 ± 0.12 a	27.698 ± 0.31 b	53.50
Día 30	53.36 ± 0.005 a	9.06 ± 0.011 ab	28.56 ± 0.54 c	53.82

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. ND= no determina. Letras distintas indican diferencia significativa ($p \leq 0.05$)

El valor promedio de los paramentros de color de las galletas libres de gluten en el caso de L* es 53.23 para a* 8.91, b* 9.15 y ΔE 53.84. Tambien es importante mencionar que en la luminosidad no se observan cambios significativos a diferencia de los parametros de a* y b* donde si se observan cambios significativos, razón por la cual las tonalidades de color obtenidas son diferentes.

Los colores de las galletas al hacer la conversión de datos arrojo los siguientes colores: #9D784E (T₀), #9D7950 (T₁₅) y #9E794F (T₃₀), como se puede observar es un color café y la diferencia entre los tres colores es prácticamente imperceptible a simple vista.

El color obtenido se puede deber a dos razones a la cocción que se modula por el nivel de azúcar reductor disuelto y a la cantidad de agua de acuerdo a Van der Sman, 2018 y a las harinas utilizadas especialmente al polvo de fibra de piña.

Tabla 3. Color de galletas libres de gluten en diferentes tiempos

T₁ = 0	T₂ = 15	T₃ = 30
#9D784E	#9D7950	#9E794

Los valores de textura obtenidos se pueden observar en la Tabla 4 que van desde 6.70. hasta 8.29 N, esta variación que se tuvo con respecto al tiempo se pudo deber a la retrogradación de los almidones. Es importante mencionar también que los resultados obtenidos son semejantes a los que obtuvo [Chauhan y col. 2016] de textura de 7.33-8.0 N en galletas sustituyendo diferentes porcentajes de harina de trigo por harina de amaranto.

Tabla 4. Análisis de textura de las galletas libre de gluten.

Muestra	Fuerza máxima (Dureza) (N)
Galleta T₀	6.70 ± 0.41 a
Galleta T₁₅	7.80 ± 0.71 ab
Galleta T₃₀	8.29 ± 0.97 b

Valores promedio de tres repeticiones ± desviación estándar. Letras iguales en la misma indican diferencia significativa ($p \leq 0.05$)

Trabajo futuro

Realizar una comparación en sus propiedades fisicoquímicas y sensoriales con una galleta comercial libre de gluten.

Conclusiones

De los resultados que se obtuvieron en el análisis químico proximal realizado a la galletas libres de gluten se puede destacar que de manera general cumplen con la norma NMX-F-006-1983, excepto el contenido de fibra que esta por arriba del 0.05% y las proteínas que se encuentran ligeramente por debajo del 6% que marca la norma. Además no existen cambios significativos en la composición química de la galleta, excepto en la humedad la cual va aumentando conforme aumenta el periodo de almacenamiento debiendose a factores como

manejo de la muestra y al tipo de empaque. El valor promedio de los parámetros de color obtenidos fueron L^* 53.23, a^* 8.91, b^* 9.15 y ΔE 53.84. Con respecto a la luminosidad no se observan cambios significativos a diferencia de los parámetros de a^* y b^* donde si se observan cambios significativos, razón por la cual las tonalidades de color obtenidas son diferentes. Los colores de las galletas al hacer la conversión de datos fueron los siguientes colores: #9D784E (T_0), #9D7950 (T_{15}) y #9E794F (T_{30}), como se puede observar es un color café y la diferencia entre los tres colores es prácticamente imperceptible a simple vista. El color obtenido se puede deber a dos razones a la cocción que se modula por el nivel de azúcar reductor disuelto y a la cantidad de agua de acuerdo a Van der Sman, 2018 y a las harinas utilizadas especialmente al polvo de fibra de piña. Los valores de textura obtenidos fueron desde 6.70 hasta 8.29 N, esta variación que se tuvo con respecto al tiempo se pudo deber a la retrogradación de los almidones.

Referencias

1. AOAC. (2005). Official Methods of Analysis of AOAC. 18th ed. Association of Official Analytical Chemists, Gathersburg, MD, USA.
2. Chauhan A., Saxena D. C., Singh S. & Yildiz F. (2016). Physical, textural, and sensory characteristics of wheat and amaranth flour blend cookies, *Cogent Food & Agriculture*, 2(1), 1-8.
3. Delgado Vidal, F. K., Ramírez Rivera, E. D. J., Rodríguez Miranda, J., & Martínez López, R. E. (2013). Elaboración de galletas enriquecidas con barrilete negro (*Euthynnus lineatus*): Caracterización química, instrumental y sensorial. *Universidad y Ciencia*, 29(3), 287-300.
4. Elizondo, J. A., & Campos, C. M. (2014). Características nutricionales de la cáscara de piña ensilada con cantidades crecientes de urea y heno. *Nutrición Animal Tropical*, 8(2), 51-71.
5. García, A. D., & Pacheco, E. (2007). Evaluación de galletas dulces tipo wafer a base de harina de arracacha (*Arracacia xanthorrhiza* B.). *Facultad Nacional de Agronomía*, 60, pp.4195-4212.
6. Ho L. H. & Abdul Latif N. W. (2016). Nutritional composition, physical properties, and sensory evaluation of cookies prepared from wheat flour and pitaya (*Hylocereus undatus*) peel flour blends, *Cogent Food & Agriculture*, 2:1, 1-10.
7. López, M., WingChing, R., Rojas, A. (2014). Meta-Análisis de los subproductos de piña (*Ananas comosus*) para la alimentación animal. *Agronomía Mesoamericana*, 25(2), 383-392.
8. NMX-F-006-1983. Alimentos. Galletas. Food. Cookie. Normas Mexicanas. Dirección General de Normas.
9. Ramírez, A., & De Delahaye, E. (2009). Propiedades funcionales de harinas altas en fibra dietética obtenidas de piña, guayaba y guanábana. *Interciencia*, 34(4), 293-298.
10. Rodrigo, L., Garrote J.A. & Vivas, S. Enfermedad celíaca. *Med Clin (Barc)*. 2008;131(7):264-270.
11. Román M., María O., & Valencia G., Francia E.. (2006). Evaluación de galletas con fibra de cereales como alimento funcional. *Vitae*, 13(2), 36-43.
12. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2017). Planeación Agrícola 2017-2030. Primera edición 2017. México.
13. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2018). Planeación Agrícola 2018-2030. Primera edición 2018. México.
14. Servicio de Información Agrolimentaria y Pesquera (2019). Avance de Siembras y Cosechas (Resumen por estado). Primera edición 2019. México.
15. Vega Gálvez, A., Lara Aravena, E., & Lemus Mondaca, R. (2006). Isotermas de adsorción en harina de maíz (*Zea mays* L.). *Ciencia e Tecnología de Alimentos*, 26 (4), 821-827.
16. Von Atzingen, M., & Machado Pinto, M. (2005). Evaluación de la textura y color de almidones y harinas en preparaciones sin gluten. *Ciencia y Tecnología Alimentaria*, 4 (5), 319-323.